

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 2

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Valery Manko (<i>Kiev</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>) Kvirike: The Early Holocene Site in Western Georgia	5
Kyrylo Gorbenko, Oleksandr Trygub (<i>Mykolaiv</i>) History of Exploration of Final Bronze Age Fortified Settlement (Hillfort) 'Dykyi Sad' (Mykolaiv, Ukraine)	17
Сергей Скорый, Роман Зимовец (<i>Киев</i>), Алексей Орлик (<i>Кропивницкий</i>) Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов (по материалам Орликовой Могилы)	35
Николай Николаев, Лилия Цыганенко (<i>Измаил</i>) Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора»	47
Людмила Носова, Игорь Бруяко (<i>Одесса</i>) Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка по данным нумизматики (монетные находки 2017-2018 гг.)	55

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Serghei Agulnikov (<i>Chişinău</i>) Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I- <i>La Yurt</i> din nord-estul stepii Bugeacului	70
Natalia Mateevici (<i>Chişinău</i>), Nicolaie Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu (<i>Mangalia/Callatis</i>) Un lot nou de ştampile de amfore greceşti descoperite la Callatis	90

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) Determination of the Paleolithic reindeer sex applying the K-means algorithm to frontal bones with pedicles	101
Lavinia Maria Brânduşan, Xenia Pop (<i>Satu Mare</i>) Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic şi arheozoologic provenit din situl nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	107
Nicoleta Vornicu (<i>Iaşi</i>), Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău (<i>Chişinău</i>), Cristina Bibire (<i>Iaşi</i>) Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive	124

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Gheorghe Postică, Aşezarea medievală timpurie de la Păhărnicea – „ <i>Petruca</i> ” din <i>Codrii Orheiului</i> , Editura Pontos, Chişinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chişinău/Iaşi</i>)	140
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	142
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A <i>REVISTEI ARHEOLOGICE</i>	143
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ <i>АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА</i>	144
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE <i>ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE</i>	145

Сергей Скорый, Роман Зимовец, Алексей Орлик

**Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов
(по материалам Орликовой Могилы)**

Key words: archeology, North black sea Region, Scythians, burial mound, funeral feast, intentional spoilage of horse bridle.

Cuvinte cheie: arheologie, regiunea de nord a Mării Negre, sciți, tumul, triznă, piese de harnașament rupte intenționat.

Ключевые слова: археология, Северное Причерноморье, скифы, курган, тризна, преднамеренная порча конской узды.

Sergei Skory, Roman Zimovets, Alexei Orlik

About “killing” of objects on the funeral feast of Scythian burial mounds (on materials of Orlikova Mogila)

In 2018, in the north of the Kirovograd region, on the border with the Pravoberezhnaya Forest-Steppe, in the Orlikova Mogila mound (height 3.10 m, diameter 30-32 m), an inlet burial of a heavily armed Scythian warrior was excavated. Despite ancient and modern looting, the tomb contained a number of items, including bronze arrow-heads and fragments of Thasian amphoras. These artifacts determine the time of burial in the 30s of the 5th century BC.

Around the embankment, on a plowed field, fragments of ancient amphoras were found, at least from 7 vessels, synchronous with the finds from the grave.

Of particular interest are 15 bronze items - parts of horse harness, found among the stones of the crepe of the mound. They are also associated with the funeral feast in honor of the noble warrior. These are cheek-pieces, cheek-plates, a browpiece, nose-piece, vorvorka and pendants in the form of locks. Some items are decorated in animal style. Ten out of 15 items were deliberately broken with impact and chopping tools.

In this case, the details of horse bridles on the funeral feast of the mound are not just symbolic burials of horses according to the principle “part instead of the whole” – pars pro toto, which is widely known in the nomadic world of the Early Iron Age.

Breakage, cutting parts of horse equipment, semantically could mean not only the killing of the symbolic horses of a noble Scythian, followed by the resurrection of animals in the other world, but also to strengthen the very idea of the death of a particular owner in a particular society, with an undoubted belief in the subsequent rebirth in the next world.

A few analogies of this situation are found in burials of the 5th century BC of Northern Black Sea, Lower Volga and Southern Urals. However, the earliest cases of deliberate damage to horse equipment are recorded in the monuments of 8th-7th centuries BC of Central Asia.

Sergei Skoryi, Roman Zimovets, Alexei Orlik

Despre „distrugerea” obiectelor în triznele tumulilor scitici (în baza materialelor de la Orlikova Mogila)

În anul 2018, în nordul regiunii Kirovograd, la limita cu silvostepa, în tumulul de la Orlikova Mogila (înălțimea de 3,10 m, diametrul de 30-32 m), a fost cercetat un mormânt cu trepte a unui războinic scit înarmat. În pofida jafurilor antice și moderne, mormântul mai conținea o serie de obiecte, inclusiv vârfuri de săgeți din bronz și fragmente de amfore de Thasos. Aceste artefacte datează momentul înhumării în anii '30 ai secolului al V-lea a.Chr.

În jurul terasamentului, pe un câmp arat, s-au găsit fragmente de amfore antice, cel puțin de la șapte vase, sincronice cu descoperirile din mormânt.

De un interes deosebit sunt 15 obiecte din bronz, reprezentând detalii de piese de harnașament, găsite printre pietrele movilei. Acestea, de asemenea, sunt asociate cu ospățul funerar, făcut în memoria nobilului războinic. Piese reprezintă psalii și aplici de obraz, o piesă pentru frunte, una pentru nas, vorvorka și pandantive sub formă de încuieri. Unele piese sunt decorate în stil animalier. Zece dintre ele au fost intenționat distruse cu unelte de batere și de tăiat.

În acest caz, detaliile pieselor de harnașament din trizna tumulului nu reprezintă doar înmormântări simbolice ale cailor după principiul „o parte în loc de întreg” – pars pro toto, care este pe larg cunoscut la comunitățile nomazilor a epocii fierului timpuriu.

Ruperea, tăierea unor părți ale echipamentului de harnașament, din punct de vedere al ritualului ar putea însemna nu doar uciderea simbolică a cailor unui scit nobil, urmată de învierea animalelor în lumea „de dincolo”, dar și consolidarea ideii morții unui anumit proprietar într-o anumită societate, având credința fermă în renașterea în lumea „de dincolo”.

Câteva analogii ale acestei situații se găsesc în mormintele din secolul al V-lea a.Chr. din nordul Mării Negre, din valea Volgăi Inferioare și din sudul munților Ural. Cu toate acestea, cele mai timpurii cazuri de deteriorare intenționată a echipamentului de harnașament sunt înregistrate în complexe atribuite secolelor VIII-VII a.Chr. din Asia Centrală.

Сергей Скорый, Роман Зимовец, Алексей Орлик

Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов (по материалам Орликовой Могилы)

В 2018 г. на севере Кировоградской области, на пограничье с Правобережной Лесостепью, в кургане Орликова Могила (высота 3,10 м, диаметр 30-32 м) раскопано впускное погребение тяжёловооружённого скифского воина. Несмотря на древнее и современное ограбления, могила содержала ряд вещей, в том числе – бронзовые наконечники стрел и фрагменты фасосских амфор. Эти артефакты определяют время захоронения 30-ми годами V в. до н.э.

Вокруг насыпи, на вспаханном поле, обнаружены обломки античных амфор, как минимум, от 7 сосудов, синхронных находкам из могилы.

Особый интерес представляют 15 бронзовых изделий – деталей конской упряжи, найденных среди камней крепиды кургана. Они также связаны с тризной в честь знатного воина. Это псалии, нащёчные бляхи, налобник, наносник, ворворка и подвески в виде замочков. Некоторые предметы оформлены в зверином стиле. Десять из 15 изделий преднамеренно поломаны с помощью ударного и рубящих инструментов.

В данном случае, детали конских уздечек на тризне кургана – это не просто символические погребения коней по принципу «часть вместо целого» – *pars pro toto*, что широко известно в кочевом мире эпохи раннего железа.

Поломка, рубка деталей конского снаряжения, семантически могла означать не только умерщвление символических лошадей знатного скифа, с последующим воскрешением животных в потусторонем мире, но и усиливать саму идею смерти конкретного хозяина в конкретном социуме, с несомненной верой в последующее возрождение на том свете.

Немногочисленные аналогии данной ситуации встречаются в захоронениях V в. до н.э. Северного Причерноморья, Нижнего Поволжья и Южного Приуралья. Однако наиболее ранние случаи преднамеренной порчи конского снаряжения зафиксированы в памятниках VIII-VII вв. до н.э. Центральной Азии.

Локализация памятника и археологическое исследование

В 2018 г. Кировоградской археологической экспедицией Института археологии НАН Украины (начальник С.А. Скорый) был раскопан один из двух наиболее крупных курганов, входящих в состав небольшой группы (6 насыпей, высотой от 0,25-0,30 до 8,0 м), цепочкой вытянувшейся на возвышенности над речкой Сугоклея – правым притоком Ингула, вблизи с. Богдановка (бывш. Фрунзе) Бобринецкого района Кировоградской области (рис. 1).

С точки зрения историко-географического районирования – это северная территория Правобережной Степи, на пограничье с Лесостепью.

Курган Орликова Могила (№ 7) замыкал упомянутую небольшую группу с юга-юго-востока и имел к моменту исследования максимальную высоту 3,10 м при диаметре 30-32 м. Однако следует отметить, что верхушку кургана основательно повредили установкой триангуляционного знака и особенно поздним ограблением. Иными словами, реальная высота кургана была, несомненно, больше.

В кургане первоначально находилось 2 погребения: одно, по-видимому, эпохи бронзы, другое, довольно обширное по площади – скифского времени. При этом вторая могила целиком уничтожила первую, поскольку обе

находились в центре кургана.

При сооружении скифской могилы насыпь увеличилась в высоту, как минимум, на 2-3 м и возросла в диаметре примерно на 10 м. Досыпанная насыпь была закреплена каменной крепидой (некоторые камни имели размеры свыше метра) и окружена кольцевым рвом, с внешним диаметром 37-38 м.

В ограбленной могиле (грунтовая яма 4,0×3,0×2,6 м), первоначально перекрытой дубовым накатом, обнаружены останки тяжёловооружённого скифского воина (30-50 лет) и ещё двух лиц, возможно, сопровождавших знатного покойника. На костях животных от жертвенной пищи фиксировались окислы бронзы, говорящие в пользу того, что в могиле первоначально находился бронзовый котёл. Немногочисленные находки, в числе которых наконечники стрел, и особенно фрагменты фасосских амфор, позволили датировать могилу 30-ми гг. V в. до н.э. [Skoryi, Orlik, Zimovets, Karavaiko 2019].

Вокруг Орликовой Могилы, на паханном поле, и, в меньшей степени среди камней крепиды, были обнаружены следы тризны в виде многочисленных фрагментов амфор (более 139 фрагментов, как минимум, от 7 сосудов) и отдельные кости животных, что, в общем-то, довольно обычно для скифских курганов.

Рис. 1. Местоположение кургана Орликова Могила у с. Богдановка (бывшее Фрунзе): 1 – на юге Кировоградской области; 2 – планиграфия могильника (курган № 7 – Орликова Могила).

Fig. 1. Site of burial mound of Orlikova Mogila near Bogdanovka (former Frunze): 1 – on the south of the Kirovograd area; 2 – planigraphy of burial ground (burial mound № 7 – Orlikova Mogila).

Намного интереснее оказались находки *бронзовых* принадлежностей от конского убора, зафиксированные между камнями крепиды, скорее, не с точки зрения их состава, а *особенностей* сохранности. Три предмета были обнаружены в период раскопок (т.е. летом 2018 г.) с восточной стороны кургана, с помощью металлодетектора и опубликованы в статье, посвящённой Орликовой Могиле [Skoryi, Orlik, Zimovets, Karavaiko 2019, 171-173, ris. 18]. Однако значительно большее на-

ходок (14) найдено весной, 25 марта 2019 г., местным краеведом Ю.В. Миколайчуком в районе распланированной Орликовой Могилы и переданы в Институт археологии НАН Украины¹.

Таким образом, в нашем распоряжении находки, которые являясь предметами конского убора, имеют непосредственное отношение к тризне, совершенной на Орликовой Могиле после совершения погребения, по видимому, знатного скифа-воина. Разумеется,

мы не склонны думать, что это все принадлежности конского снаряжения, которые были изначально размещены на тризне. Это лишь те предметы, которые удалось обнаружить среди камней крепиды.

Описание артефактов

Остановимся на этих находках подробнее, поскольку они заслуживают несомненно-го интереса.

В число находок входят: фрагменты 3-х двудырчатых псалиев, которые совершенно отличны друг от друга; фрагментированные – нащечная бляха в виде головы льва в фас; налобник в виде плоской пластины; наносник, внешний вид которого не ясен; круглая бляха, от которой сохранилась лишь небольшая часть; ворворка; 7 одинаковых подвесок, две из которых также фрагментированы. Таким образом, из 15 изделий конского убора, 10, т.е. почти две

трети в разной степени фрагментированы.

Совершенно уверенно говорить о том, к какому количеству конских уздечек относились данные бронзовые детали сложно. Но, учитывая несомненное различие фрагментированных псалиев по форме и размерам, следует думать, что конских уборов было, по крайней мере, три.

Рассмотрим изделий подробнее. Однако перед этим отметим следующее. Все предметы конского убора отлиты из довольно однородной оловянисто-свинцовой бронзы и покрыты великолепной патиной серого цвета. Изучение состава металла изделий показало, что они содержат довольно высокий процент олова и свинца. Лишь в двух случаях процент олова составлял около 13 % и выше 17%, в остальных – почти 30%, в трёх – до 50%. Свинец в двух случаях не отличался количеством: выше 3% – 4%. В основном же все исследованные

Рис. 2. Бронзовые детали конских уздечек на тризне кургана Орликова Могила. Рисунки Т. Менчинской.

Fig. 2. Bronze details of horse bridles on the funeral feast of burial mound of Orlikova Mogila. Pictures of T. Menchinskaja.

образцы имеют высокий процент свинца, максимально – свыше 12%.

Псалии.

1) Двудырчатый псалий с восьмёрковидными утолщениями в центре (в районе круглых отверстий), с обломанными, а точнее – обрубленными концами. Их оформление неясно, но, скорее всего, они быть либо прямыми со слегка расширяющимися концами, либо верхний конец имел Г-образное оформление. Псалий сохранился в длину на 8,5 см. Его стержень в сечении квадратный: 0,6×0,6 см. Максимальная ширина восьмёрковидных утолщений 2,0 см. Диаметр отверстий 0,6-0,7 см (рис. 2, 1; 3, 1). В районе перехвата между утолщениями, с одной стороны хорошо видна потертость и заполированность, свидетельствующие о продолжительном использовании псалия. Следы рубки металла: с одной стороны – прямо, с другой слегка наискось.

2) Псалия двудырчатого с восьмёрковидным утолщением фрагмент. Это деталь конской узды, по сравнению с вышеописанным восьмёрковидным псалием, была весьма небольших размеров. Сохранился небольшой обломок средней части псалия – одно из двух восьмёрковидных утолщений с отверстием и части стержня с двух сторон. Оформление концов не ясно.

Длина фрагмента 2,0, максимальная ширина 1,3 см. Диаметр отверстия 0,4 см.

Стержень псалия в сечении овальной формы, диаметр 0,5×0,7 см. С обеих сторон на фрагменте псалия – вертикальный литейный шов, проходящий по центру изделия (рис. 2, 2; 3, 2).

Двудырчатые бронзовые псалии, независимо от того имели ли они прямые оба конца или один из них (верхний) был загнут в виде буквы «Г», получили наибольшее распространение в среднескифское время, особенно в V в. до н.э. [Mogilov 2008, 33-34].

3) Псалия окончание в виде головы оленя в двух фрагментах – большом и малом. Изображение – двухстороннее.

Большой фрагмент представляет собой круглый в сечении стержень, оканчивающийся стилизованным изображением головы оленя. Стержень передает весьма мощную шею животного, на который посажена относитель-

но небольшая голова. Между рогами оленя расположено свободное пространство.

Малый фрагмент является обломанным с одной стороны рогами и часть листовидного уха. Соединяется по месту излома с большим фрагментом.

Высота фрагмента 3,2, максимальная ширина – 4,0 см. Диаметр круглого стержня 0,7 см (рис. 2, 3; 3, 3). Следы рубки: на стержне – слегка наискось, в районе рогов и уха – прямыми ударами сверху.

Прямых аналогий отыскать не удалось. Вместе с тем, классические черты иконографии оленя – закрученные рога, лежащие на большом листовидном ухе, зауженная морда – не оставляют сомнения в том, что перед нами именно этот образ.

4) *Нащёчника* три фрагмента, различных по размеру. Изделие было разрублено на несколько частей. Две из сохранившихся, совпадают по излому.

Первоначально изделие представляло собой довольно крупную бляху в виде сильно стилизованной головы льва в анфас. Сохранилась верхняя, лобная часть с выступающей вертикальной складкой по центру, вытянутым скруглённым в конце ухом и переданной гофрировкой шерстью, окантующей сверху голову животного.

С оборотной стороны бляхи – массивная полукруглая петля для крепления детали узды на кожанной основе оголовья. Её ширина 1,2, высота 1,1 см. Диаметр отверстия 0,7 см.

Под петлёй – литейная дорожка шириной 0,6 см.

Размеры фрагментированной бляхи (без мелкого фрагмента): высота 3,6, максимальная ширина 4, 5 см (рис. 2, 4; 3, 4).

Подобные нащёчные бляхи (т.е. виде стилизованной головы льва) в анфас крайне редки в конском уборе Скифии. Ближайшие аналогии – 7 блях из кургана № 4 у с. Берестняги (бассейн р. Рось, Днепроовское Лесостепное Правобережье), 2-я половина V в. до н.э. [Mogilov 2008, 311, рис. 93, 13-18].

5) *Наносника* средняя часть, разрубленная вдоль, примерно пополам. Каковы были первоначальные размеры изделия и что на нём было изображено – не ясно. Размеры: высоты 2,4, ширина 2,0 см. Реконструируемый диа-

метр отверстия 0,6 см (рис. 2, 5; 3, 5).

6) *Бляха налобная*, фрагментированная, со щитком первоначально ромбической формы. Сохранившиеся размеры: длина 3,2, максимальная ширина 2,7 см. Разрублена неровно, примерно по центру. Лицевая сторона бляхи – тщательно заполирована. На оборотной стороне, через центр, проходит литейный шов и видно обломанное основание дужки (рис. 2, 6; 3, 6).

Подобные петельчатые бляхи с ромбическим щитком известны в составе конской узды скифского времени. Появились они во 2-ой половине VI в. до н.э. и продолжали бытовать до конца V в. до н.э. [Mogilov 2008, 43, 308, ris. 90, 30-64].

7) *Бляхи круглой*, слегка выпуклой по краю, небольшой фрагмент треугольной формы. Судя по всему, эта деталь конского оголовья была разрублена на несколько небольших частей.

Размеры фрагмента: высота 2,0, максимальная ширина 2,0 см (рис. 2, 7; 3, 7).

Круглые, выпуклые нащёчные бляхи узкой хронологической даты не дают.

8) *Ворворка* с вертикальным туловом и шляповидным расширением внизу, со слегка загнутыми краями. Разрублена вдоль, очень неровно, почти наполовину.

Высота изделия 2,8, диаметр нижней части – не менее 1,5, диаметр верхней части ориентировочно – не менее 0,6 см (рис. 2, 8; 3, 8; 4).

Ворворки являлись полифункциональными изделиями. Они использовались как элемент костюма, вооружения, снаряжения коня.

По типологии А.Д. Могилова, данный экземпляр относится к срезанно-коническим ворворкам с вогнутыми сторонами (боками). Период наибольшего распространения таких ворворок – среднескифское время, т.е. конец VI-V вв. до н.э. [Mogilov 2008, 74-75, 361, ris. 141; 362, ris. 142, 1-43]. В целом же, трубчатые длинные ворворки с коническим расширением в нижней части особенно характерны для V в. до н.э. [Skoryi 1997, 41-42, 126, ris. 22, 10; Skoryi, Zimovets 2021, 80, №20-22].

9-15) *Подвески в виде подтрапецевидных «замочков»* (7 экз.).

Три изделия отлиты в одной форме, 4 – в

другой, поскольку внешне отличаются.

Первые три «замочка», все целые, имеют стройную трапецевидную форму. Размеры: высота 1,8, ширина 1,2-2,0 см, Толщина 0,4-0,6 см. Отверстия у одного замочка квадратной формы, у двух – круглой. По-видимому, это связано с его доработкой, например, напильником (рис. 2, 10-12; 3, 10-12).

Четыре иных замочка более приземистой трапецевидной формы (рис. 2, 9, 13-15; 3, 9, 13-15). Два из них сохранились целиком, 2 – повреждены (рис. 2, 13-14; 3, 13-14; 5).

Размеры сохранившихся экземпляров: высота 1,6-1,7 см, ширина 1,5-2,4 см. Толщина 0,4-0,6 см. Диаметр отверстий 0,7-0,8 см. В отличие от первых трёх «замочков», эти экземпляры отлиты и обработаны не столь тщательно.

У одного из фрагментированных экземпляров разрублена верхняя часть, другой – перерублен наполовину (рис. 2, 13-14; 3, 13-14; 5).

Трапецевидные подвески виде «замочков» широко известны в системе конской узды среднескифского времени, особенно характерны для V в. до н.э. [Mogilov 2008, 82, 371, ris.151, 14-29, 36-40].

В целом, перечисленные детали конских уборов, время которых вполне определяется, синхронны находкам из захоронения скифского воина и имеют непосредственную связь с осуществленной по нему тризны.

Как уже указывалось ранее, 10 из 15 предметов конского снаряжения, выявленные между камнями крепицы, в разной степени поломаны. По характерным линиям слома (все они старые, на некоторых явно фиксируются следы работы какого-то инструмента – зубила, молотка, топора?), эти 10 изделий следует считать *преднамеренно поломанными*.

Подчеркнём, что такое повреждение требовало не только использования специальных инструментов, но и соответствующих усилий со стороны тех, кто это делал. Показательно в этом плане повреждение ворворки. Она была разрублена вдоль, т.е. самым неудобным способом. На сломах чётко фиксируются следы от нескольких ударов каким-то инструментом (рис. 2, 8; 3, 8; 4).

Иными словами, мы имеем дело со специальным повреждением конского снаряжения перед его размещением на тризне кургана, по-

Рис. 3. Бронзовые детали конских уздечек на тризне кургана Орликова Могила. Фото Р. Зимовца.

Fig. 3. Bronze details of horse bridles on the funeral feast of burial mound of Orlikova Mogila. Photo of R. Zimovets.

сле совершения захоронения.

Историческая интерпретация

Нет никаких оснований видеть в данных предметах от конских уздечек лишь символическое захоронение лошадей по известному принципу замены целого его частью – *pars pro toto*.

Напомним, в скифскую эпоху у многих у номадов Великого пояса евразийской Степи (скифов, савроматов, саков, массагетов и пр.), наряду с сопровождающими покойников реальными лошадьми, преднамеренно умерщвлёнными, широко использовался обряд замещения реальных животных конской уздечкой. При этом детали узды могли находиться в

могиле вместе с покойником, на тризне вокруг кургана, в самой насыпи, расположенном поблизости святилище погребального культа.

Иногда число уздечек весьма велико, символизируя конские гекатомбы, типа найденных в раннескифских курганах Аржан-1 в Туве, более 140 лошадей [Griaznov 1980] и близ Ульского аула на Кубани [ОАК 1901, 30, ris. 42-43], где было жертвоприношение более 400 лошадей – целый табун. Явно олицетворяли реальные конские табуны и многочисленные конские уздечки, найденные на тризне курганов скифской элиты IV в. до н.э. в Северном Причерноморье, например, Краснокутском кургане [Meliukova 1981, 54-63], Гаймановой Могиле [Bidzilia, Polin 2012, 184-250] и особен-

Рис.4. Бронзовая вороворка.

Fig.4. Bronze vorvorka.

но – скифском царском кургане Чертомлык, где только одних железных удил было до 250 экз. [Alekseev, Murzin, Rolle 1991, 83].

Обычай преднамеренной, *ритуальной порчи* тех или иных вещей при совершении захоронения имеет достаточно широкие хронологические, территориальные и, вероятно, семантические горизонты. Он фиксируется в различных регионах Евразии (например, Европе, Кавказе, Средней Азии, Сибири и пр.) уже с эпохи бронзы и известен не только по археологическим артефактам, но и по довольно многочисленным поздним этнографическим материалам, особенно касающихся народов Севера.

Данному вопросу в научной литературе уделено немалое внимание в виде пассажей в многочисленных обобщающих трудах или специальных исследований [например: Repik 1995, 1996, 1997; Bakushev 2005; Beisenov,

Dzhumabekova 2017; Kainov 2017; Kosarev 2018; Kazantseva 2018].

Нужно особо подчеркнуть, что преднамеренно ритуально испорченные предметы (а их можно называть вотивными) не следует путать с вещами, составляющими клады, располагающихся зачастую и в насыпях древних курганов. В отличие от них, вотивные предметы не вынимались из земли и не использовались в будущем.

Круг предметов, которые могли стать объектами ритуальной порчи, был велик. По сути, это все вещи, что находились при жизни в обиходе покойника: разнообразная посуда, орудия труда, предметы быта и туалетные принадлежности, оружие, детали костюма в самом широком смысле слова.

Этнографические материалы свидетельствуют, что, например, у народностей Севера любая вещь, помещаемая в могилу с покойником, подвергалась той или иной ритуальной порче: от неё могла отбиваться, отрезаться часть, в предмете пробиваться дырка, он мог сгибаться, разгибаться и пр. [Kosarev 1981].

Сказанное касалось даже одежды и обуви покойника: рвали, надрезали, удаляли пуговицы [данные по: Beisenov, Dzhumabekova 2017, 36].

Особое место в многообразии вариантов ритуальной порчи предметов в процессе погребального обряда занимало нарушение первоначального вида вооружения, обычно наступательного, прежде всего – мечей, кинжалов путем сгиба или переламывания клинка. Как известно, этот ритуал получил широчайшее распространение в кельтском мире Западной Европы в эпоху Латена [Kel'tskaia mifologiya 2002], хорошо известен в сарматской среде особенно для поздней фазы сарматской культуры [Bakushev 2005, 45-46], Широко представлен он в обрядах викингов, зафиксированных, прежде всего, в погребениях [Androshchuk 2013], а также древнерусских могильниках с явным присутствием захоронений скандинавов, типа Гнёздовского [Kainov 2017] и Шестовицкого могильников [Komar 2012, 250].

Для скифской культуры достоверно об этом обряде, видимо, можно говорить пока лишь применительно к длинному железному мечу, клинок которого был согнут пополам перед помещением в могилу, в кочевническом

Рис. 5. Бронзовая подвеска.

Fig. 5. Bronze pendant.

погребении у деревни Имирлер близ Амасьи, в Анатолии (Малая Азия) [Ünal 1982, 65-81], относящемуся к концу VII или началу VI вв. до н.э. [Makhortykh 2022, 64].

В целом же, о наличии обряда преднамеренной, ритуальной порчи предметов в скифскую эпоху, и конкретно для собственно скифской культуры, достоверных сведений пока немного. И сама атрибуция порчи вещей порой очень непроста. Во-первых, в ряде случаев металлические вещи, особенно из железа, связанные с погребальными памятниками, могли приходить в негодность из-за коррозии и разрушаться естественным образом, во-вторых, у некоторых древних металлических изделий, происходящих в могилах, например, бронзовой посуды могут отсутствовать ручки, поддоны, помято тулово, что является лишь свидетельством долговременного бытования вещи. Впрочем, разумеется, сказанное касается не только скифской эпохи.

Можно упомянуть, по-видимому, о преднамеренном разбивании на фрагменты бронзовых зеркал и использование этих пластин в качестве подвесок в конских нагрудниках, представленных в ряде погребальных комплексов скифской аристократии. Однако, данный обычай имел совершенно иную семантическую нагрузку, нежели «испорченные» вещи, связанные с погребальным обрядом. Подобные нагрудники являлись, вероятно

оберегами как коня, так и всадника от злых внешних сил [Boltrik, Fialko 2007, 37-39].

Что же касается специальной порчи предметов конской упряжи в древностях, связанных с погребальными памятниками скифской поры Евразии, то с достаточной степенью уверенности можно говорить лишь о нескольких подобных фактах. Разумеется, в силу упомянутых выше обстоятельств, мы имеем в виду лишь бронзовые детали уздечек. В принципе их немного.

В собственно скифских древностях Северного Причерноморья, несомненно, поломанным является ряд изделий из погребений V в. до н.э.: в кургане № 17 (могила № 8) могильника в Нимфее, Восточный Крым (большой ромбовидный налобник); кургане №1 (погребение №1) группы I у с. Шевченко, в Донбассе (пара двудырчатых псалиев, 4 привески в виде замочков), кургане № 6, погребение 1, могильника Ковалёвка-2 в Степном Побужье (нащечная бляха в виде свернувшегося волчьего хищника) [Ochir-Goriaeva 2012, 137, ill. 146, 2; 139, ill. 150, 26-27, 38-41; 147, ill. 163, 3].

Примечательно, что к этому же времени, т.е. V в. до н.э., относятся и некоторые поломанные (разбитые) бронзовые детали конской упряжи из раннесарматских погребений Нижнего Поволжья и Южного Приуралья: ряд изделий из знаменитого поминального комплекса (тризна) вблизи с могилой в Хошеутово в

Нижнем Поволжье (нащёчные бляхи, псалий) [Ochir-Goriaeva 2012, 168, ill. 184, 6-7; 200, ill. 207, 2-3; 210, ill. 134, 96], в курганах № 5 у с. Переволочаны, Черниговском кургане, Макеевском кургане № 5 в Южном Приуралье [Ochir-Goriaeva 2012, 266, ill. 289, 4-5, ill. 290, 10-11].

Между тем, в раннесакских памятниках Казахстана подобные случаи фиксируются и в более раннее время. Пример тому – жертвенник Талдысай (Карагандинская область, VIII-VII вв. до н.э.), связанный с погребальным культом, где среди совокупности бронзовых деталей конской упряжи, найдена пара двусоставных удил с предварительно обломанными звеньями. Данный факт трактуется, как жертвоприношение коня [Weisenov 2002; Weisenov, Dzhumabekova 2017, 39].

Таким образом, есть основания предполагать, что обычай преднамеренной порчи деталей конского убора в погребальных древностях скифской поры в европейской части Евразии появился позже, нежели на азиатской территории.

Что же касается поминальной тризны в курганах, где присутствуют ломаные вещи конской упряжи, то пока нам известна лишь одна более-менее сходная ситуация – упомянутый комплекс из Хошеутово, в Нижнем Поволжье, также, как и в Орликовом кургане, относящийся к V в. до н.э.

Как мы уже отмечали ранее, нет достаточных оснований видеть в преднамеренно испорченных (порубленных) предметах конского снаряжения с тризны Орликовой Могилы *обычное замещение* при совершении погребального обряда реальных конских захоронений уздечками, что широко известно в курганах кочевников раннего железного века.

Видимо, нет повода трактовать поломки деталей конских уздечек и стремлением тех,

кто осуществлял тризну по покойнику, оградить их от разграбления: это не столь ценные вещи, да и находились они вне могилы.

Семантика данного ритуала, т.е. умерщвления вещей, принадлежащих покойнику, отнюдь не однозначна и имеет ряд аспектов, зачастую связанных с самой вещью, например, оружием.

Однако в любом случае генеральной идеей, по-видимому, являлось человеческое представление о различии реального мира (мира живых) и мира мёртвых (загробного мира), о восприятии их в качестве антиподов, по принципу «на том свете всё наоборот». В любом случае потусторонний мир воспринимался лишь как определённое подобие земной жизни, а вовсе не зеркальное её отражение.

Смерть человека, влекущая за собой изменение его физического облика (покойный становился противоположностью живому), могла сопровождаться и умерщвлением некоторых принадлежащих ему вещей, путём их поломки при погребальном обряде. Однако это вовсе не означало безвозвратное разрушение предметов. В потустороннем мире происходило, как бы, обновление ритуально испорченных вещей, принадлежащих человеку, и они вновь обретали свои первоначальные или ещё более необходимые в загробном мире функции.

Поломка, рубка деталей конского снаряжения, семантически могли означать не только умерщвление символических лошадей знатного скифа, с последующим воскрешением животных в потустороннем мире, но и усиливать саму идею смерти конкретного хозяина в конкретном социуме, с несомненной верой в последующее возрождение на том свете.

Библиография

- Alekseev, Murzin, Rolle 1991:** A.Iu. Alekseev, V.Iu. Murzin, R. Rolle, Chertomlyk. Skifskii tsarskii kurgan IV veka do n.e. (Kiev 1991) // А.Ю. Алексеев, В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, Чертомлык. Скифский царский курган IV века до н.э. (Киев 1991).
- Androshchuk 2013:** F. Androshchuk, Mechi vikingov (Kiev 2013) // Ф. Андрощук Мечи викингов (Киев 2013).
- Bakushev 2005:** M.N. Bakushev, Obriad porchi inventaria v pogrebal'nykh pamiatnikakh Dagestana albano-sarmatskogo vremeni. Vestnik Instituta istorii, arkheologii i etnografii, 3, 2005, 42-50 // М.Н. Бакушев, Обряд порчи

инвентаря в погребальных памятниках Дагестана албано-сарматского времени. Вестник Института истории, археологии и этнографии, 3, 2005, 42-50.

Beisenov, Dzhumabekova 2017: A.Z. Beisenov, G.S. Dzhumabekova, O drevnem rituale porchi predmetov, ispol'zuemykh v obriade pogrebeniia kochevnikov. Povolzhskaia arkheologiya, 2 (20), 2017, 28-46 // А.З. Бейсенов, Г.С. Джумабекова, О древнем ритуале порчи предметов, используемых в обряде погребения кочевников. Поволжская археология, 2 (20), 2017, 28-46.

Bidzilia, Polin 2012: V.I. Bidzilia, S.V. Polin, Skifskii tsarskii kurgan Gaimanova Mogila (Kiev 2012) // В.И. Бидзиля, С.В. Полин, Скифский царский курган Гайманова Могила (Киев 2012).

Boltrik, Fialko 2007: Iu.V. Boltrik, E.E. Fialko, Bronzovye zerkala v ubore skifskikh konei. V: (red. S.A. Skoryi) Rannii zaliznii vik Evrazii. Do 100-richchia vid dnia narodzhennia O.I. Terenozhkina. Mat-li mizhnar. nauk. konf. (Київ-Чигирин 2007), 37-39 // Ю.В. Болтрик, Е. Е. Фиалко. Бронзовые зеркала в уборе скифских коней. В: (ред. С.А. Скорый) Ранний залізний вік Євразії. До 100-річчя від дня народження О.І.Тереножкіна. Мат-ли міжнар. наук. конф. (Київ-Чигирин 2007), 37-39.

Griaznov 1980: M.P. Griaznov, Arzhan: Tsarskii kurgan ranneskifskogo vremeni (Leningrad 1980) // М.П. Грязнов, Аржан: Царский курган раннескифского времени (Ленинград 1980).

Kainov 2017: S.Iu. Kainov, Obriad «osobogo» obrashcheniia s klinkovym oruzhiem po materialam Gnezdovskogo nekropolia. Vestnik Moskovskogo universiteta, Seriia 8, Istorii, 2017, 6, 126-139 // С.Ю. Каинов, Обряд «особого» обращения с клинковым оружием по материалам Гнёздовского некрополя. Вестник Московского университета, серия 8, история, 6, 2017, 126-139.

Kazantseva 2018: O.A. Kazantseva, Porcha veshchei v pogrebal'nom obriade naseleniia serediny I tys. n.e. (po materialam mogil'nikov basseina r. Tulvy). Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovani, 2018, 108-118 // О.А. Казанцева, Порча вещей в погребальном обряде населения середины I тыс. н.э. (по материалам могильников бассейна р. Тулвы). Ежегодник финно-угорских исследований, 2018, 108-118.

Kel'tskaia mifologiya 2002: Kel'tskaia mifologiya. Entsiklopediia. Perevod s angliiskogo iazyka: S. Golovoi, A. Golova (Moskva 2002) // Кельтская мифология. Энциклопедия. Перевод с английского языка: С. Головой, А. Голова (Москва 2002).

Komar 2012: A.V. Komar, Chernigov i Nizhnee Podeseñe. Rus' v IX-X vekakh. Arkheologicheskaia panorama (Moskva-Vologda 2012), 334-365 // А.В. Комар, Чернигов и Нижнее Подесенье. Русь в IX-X веках. Археологическая панорама (Москва-Вологда 2012), 334-365.

Kosarev 1981: M.F. Kosarev, Bronzovyi vek Zapadnoi Sibiri (Moskva 1981) // М.Ф. Косарев, Бронзовый век Западной Сибири (Москва 1981).

Makhortykh 2022: S.V. Makhortykh, "Cimmero-Scythian" Antiquities from Central Anatolia. АДПУ, 1 (42), 2022, 58-74.

Meliukova 1981: A.I. Meliukova, Krasnokutskii kurgan (Moskva 1981) // А.И. Мелюкова, Краснокутский курган (Москва 1981).

Mogilov 2008: O.D. Mogilov, Sporiadzhennia konia skifs'koï dobi u Lisostepu Skhidnoï Evropi (Київ-Кам'янець-Подільський 2008) // О.Д. Могиллов, Спорядження коня скіфської доби у Лісостепу Східної Європи (Київ-Кам'янець-Подільський 2008).

ОАК 1901: ОАК за 1898 г. (Sankt-Petersburg 1901) // ОАК за 1898 г. (Санкт-Петербург 1901).

Ochir-Goriaeva 2012: M.A. Ochir-Goriaeva, Drevnie vsadniki stepei Evrazii (Moskva 2012) // М.А. Очир-Горяева, Древние всадники степей Евразии (Москва 2012).

Repik 1995: D.V. Repik, Obychai ritual'noi porchi oruzhiia v pogrebal'nom obriade arkheologicheskikh kul'tur Evropy: (2 pol. 1 tys. do n.e. – 1 tys. n.e.). Drevnie kul'tury i tsivilizatsii Vostochnoi Evropy. TD. (Odessa 1995), 45-46 // Д.В. Репик, Обычай ритуальной порчи оружия в погребальном обряде археологических культур Европы: (2 пол. 1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э.). Древние культуры и цивилизации Восточной Европы. ТД. (Одесса 1995), 45-46.

Repik 1996: D.V. Repik, Zvychai ritual'nogo psuvannia zbroi v pokhova'l'nomu obriadi naselennia Ukraïni (pamiatniki tipu Novo-Pokrovka). Materiali IV Mizhnarodnoi arkheologichnoi konferentsii studentiv ta molodikh vchenikh (Київ 1996), 209-210 // Д.В. Репик, Звичай ритуального псування зброї в поховальному обряді населення України (пам'ятники типу Ново-Покровка). Матеріали IV Міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених (Київ 1996), 209-210.

Repik 1997: D.V. Repik, Odno iz tolkovaniï obychaia vbivaniia oruzhiia ili orudii truda pri sovershenii zakhoroneniia po obriadu krematsii (pshevorskaia kul'tura). Naukovi materialy V Mizhnarodnoi arkheologichnoi konferentsii studentiv ta molodykh vchenikh (Київ 1997), 187-189 // Д.В. Репик, Одно из толкований обычая вбивания оружия или орудий труда при совершении захоронения по обряду кремации (пшеворская культура). Наукові матеріали V Міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених (Київ 1997), 187-189.

Skoryi 1997: S.A. Skoryi, Steblev: skifskii mogil'nik v Poros'e (Kiev 1997) // С.А. Скорый. Стеблёв: скифский могильник в Поросье (Киев 1997).

Skoryi, Zimovets 2021: S. Skoryi, R. Zimovets, Skifskie drevnosti Kryma. Materialy odnoi kolleksii. Izdanie vtoroje, dopolnennoje, pererabotannoje (Poltava 2021) // С. Скорый, Р. Зимовец, Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции. Издание второе, дополненное, переработанное (Полтава 2021).

Skoryi, Orlik, Zimovets, Karavaiko 2019: S.A. Skoryi, A.P. Orlik, R.V. Zimovets, D.V. Karavaiko, Skifskoe pogrebenie kurgana Orlikova Mogila na iuge Kirovogradshchiny. ADIU, 4 (33), 2019, 160-176 // С.А. Скорый, А.П. Орлик, Р.В. Зимовец, Д.В. Каравайко. Скифское погребение кургана Орликова Могила на юге Кировоградской области. АДИУ, 4 (33), 2019, 160-176.

Ünal 1982: V. Ünal, Zwei Gräber eurasischer Reiternomaden im nördlichen Zentralanatolien. Beitrage zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, 1982, 4, 65-82.

Сергей Скорый, доктор исторических наук, профессор, заведующий Отделом археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины, Киев, Украина, e-mail: idanfirs@ukr.net

Роман Зимовец, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины, Киев, Украина, e-mail: romanzimovets@gmail.com

Алексей Орлик, научный сотрудник редколлегии тома «Свод памятников истории и культуры» по Кировоградской области, Кропивницкий, Украина, e-mail: orlidema@ukr.net